

Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерських якостей майбутніх фахівців засобами командних видів спорту

*Кравченко Тетяна Петрівна¹, Юзковець Ірина Олександрівна²,
Гуральчук Валентина Вікторівна³, Свириденко Владислав Васильович⁴*

Опубліковано	Секція	УДК
30.01.2026	Освіта/Педагогіка	378.147:796.3]:[159.923: 316.46

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19454446>

Анотація У сучасних умовах глобалізованого ринку праці та стрімкого технологічного розвитку майбутній фахівець повинен володіти не лише глибокими професійними знаннями (hard skills), а й високим рівнем розвиненості м'яких навичок (soft skills), серед яких лідерство посідає ключове місце. В умовах високої конкуренції та командно-орієнтованих робочих процесів здатність брати на себе відповідальність, вести за собою колектив та приймати рішення в умовах невизначеності стає базовою вимогою до випускників закладів вищої освіти. Командні види спорту виступають унікальним та потужним психолого-педагогічним інструментом формування цих якостей, оскільки такі ігри створюють динамічне середовище, де соціальна взаємодія, емоційний інтелект та стратегічне мислення проявляються у найбільш концентрованому вигляді. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуку дієвих методик трансформації спортивного досвіду в професійну компетентність, що дозволить майбутнім спеціалістам ефективно адаптуватися до вимог сучасного соціуму та демонструвати високу продуктивність у професійній діяльності.

Ключові слова: лідерство, командні види спорту, психологічна підготовка, майбутні фахівці, педагогічна взаємодія.

Psychological and pedagogical aspects of developing leadership qualities of future specialists through team sports

Annotation. In the modern conditions of the globalized labor market and rapid technological development, a future specialist must possess not only deep professional

¹ Університет Григорія Сковороди в Переяславі, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6041-3101>

² Університет Григорія Сковороди в Переяславі, доктор філософії з фізичної культури і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9372-550X>

³ Університет Григорія Сковороди в Переяславі, викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі ORCID <https://orcid.org/0009-0009-9701-0769>

⁴ Університет Григорія Сковороди в Переяславі, аспірант кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

knowledge (hard skills), but also a high level of development of soft skills (soft skills), among which leadership occupies a key place. This article is devoted to a comprehensive analysis of the multifaceted influence of systematic sports activities on the processes of formation and strengthening of the leadership position of the personality of a future specialist in physical culture and sports. Purpose of the study. To substantiate the psychological and pedagogical conditions for the development of students' leadership qualities by means of team games. Materials and methods of the study. To implement the goal, a complex of complementary methods was used: theoretical analysis; targeted pedagogical observation of the game interaction of students in the process of competitive activity; as well as diagnostic tools, which include a methodology for studying leadership abilities. Results of the study. In the course of scientific research, the main components of the leadership potential of a future specialist in the field of physical culture and sports were identified: emotional, volitional and cognitive. The emotional component is manifested in the applicant's ability to empathize and feel the psychological climate within the team, which is critically important for stabilizing the microclimate during tense game moments. The volitional aspect of leadership reflects the ability to self-regulate, persistence in achieving the goal, and willingness to take personal responsibility for the result of the entire group in conditions of time shortage. Conclusions. Summarizing the results, it can be stated that team sports act as an effective catalyst for the development of leadership potential. They contribute to the formation of high personal responsibility, improve the ability to strategic analysis under stress, and develop empathy as the basis of team interaction.

Keywords: leadership, team sports, psychological preparation, future specialists, pedagogical interaction.

Вступ

Сучасна парадигма вищої освіти в Україні зазнає суттєвих трансформацій, що зумовлені євроінтеграційними процесами, цифровою революцією та новими викликами в умовах воєнного стану. У цих умовах перед закладами вищої освіти (ЗВО) постає гостре завдання підготовки не просто вузькопрофільного фахівця, а мобільної, проактивної особистості, здатної до ініціативності, критичного мислення та прийняття відповідальних рішень у критичних ситуаціях [1, 10, 16]. Проблема формування лідерства сьогодні переросла межі суто управлінських дисциплін і набула статусу міждисциплінарної, оскільки вона органічно поєднує в собі високі соціальні очікування суспільства та глибинні індивідуальні психологічні особливості здобувача [13, 20].

Складність ситуації полягає в тому, що академічне навчання в класичному розумінні часто зосереджується на накопиченні теоретичного капіталу, залишаючи поза увагою розвиток суб'єктності та харизматичних якостей. Лідерство не є статичним набором рис; це динамічний процес соціального впливу, що вимагає специфічного середовища для апробації [14, 17, 24]. У цьому контексті фізичне виховання у ЗВО відкриває унікальні перспективи. Його потенціал значно ширший за традиційне фізичне вдосконалення чи підтримку здоров'я. Спортивна діяльність, особливо в її командних формах, стає своєрідною лабораторією соціальних відносин, де у стислі терміни моделюються ситуації конкуренції, співпраці, успіху та поразки [3, 18].

Фізичне виховання охоплює критично важливу сферу психологічного загартування, де через фізичні зусилля та подолання втоми формується вольовий стрижень особистості [5, 9]. Окрім того, міжособистісна комунікація в ігрових видах спорту вимагає від здобувача вміння миттєво зчитувати наміри партнерів, вербалізувати команди та гармонізувати групові зусилля для досягнення спільної мети. Таким чином, спортивний майданчик трансформується у простір інтенсивної соціалізації, де лідерські якості проходять перевірку реальними діями, а не теоретичними тестами [23, 30]. Актуальність дослідження даної проблеми

підкріплюється необхідністю створення дієвих психолого-педагогічних моделей, які дозволили б максимально ефективно використовувати ресурс фізичного виховання для виховання нової генерації лідерів в сфері фізичної культури і спорту, здатних вести за собою до відновлення та розвитку [4, 12, 26].

Аналіз останніх досліджень і публікацій (огляд літератури). Феномен лідерства у спортивній діяльності є об'єктом прискіпливої уваги вітчизняних та закордонних науковців упродовж багатьох десятиліть. Проблема становлення лідера в умовах малої групи та специфіка змагальної діяльності розглядаються в психолого-педагогічній літературі як багатогранний процес, що потребує інтеграції різних наукових підходів [19, 28].

Значний внесок у розвиток теорії спортивного лідерства зробив В. Горovenko [7], чий праці зосереджені на психології спортивних груп. Дослідник акцентує увагу на тому, що лідерство в спорті - це не лише індивідуальна характеристика атлета, а перш за все продукт групової динаміки. Він детально аналізує структуру міжособистісних відносин у команді, підкреслюючи, що ефективність лідера прямо залежить від його здатності резонувати з потребами колективу та виступати головним комунікатором між тренером і гравцями. За В. Горovenком [7], психологічна стійкість групи в екстремальних умовах змагань тримається саме на авторитеті формальних та неформальних лідерів.

Роль ігрових видів спорту як фундаментального інструменту виховання цілісної особистості глибоко аналізується у працях Ю. Брискіна [6] та М. Дутчака [8]. Автори розглядають спорт як соціокультурне явище, що моделює життєві стратегії. Ю. Брискін наголошує на важливості змагального досвіду для формування вольових якостей, тоді як М. Дутчак [8] обґрунтовує концепцію «спорту для всіх» як засобу соціальної адаптації та самореалізації молоді. У їхніх роботах доводиться, що ігрова взаємодія в баскетболі, волейболі чи футболі є природним середовищем для виявлення та загартування лідерських амбіцій, оскільки правила гри вимагають миттєвої відповіді на виклики суперника [21, 23].

Проблема формування командного духу (team building) та згуртованості колективу є центральною в дослідженнях О. Пеньковця [22]. Науковець стверджує, що лідерська позиція здобувача зміцнюється саме в процесі колективного подолання перешкод. Він пропонує розглядати командний дух як синергію зусиль, де лідер виступає «емоційним клеєм», що з'єднує індивідуальні цілі учасників у єдиний вектор руху до перемоги.

Поза увагою науковців не залишаються і загальнотеоретичні засади лідерства в освіті В. Андрущенко, І. Бех [3], які наголошують на гуманістичній природі керівництва. Проте, незважаючи на ґрунтовність наявних напрацювань, психолого-педагогічні аспекти трансформації суто «спортивного» лідерства у професійну управлінську компетентність майбутнього фахівця залишаються недостатньо висвітленими [25, 31]. Більшість досліджень фокусуються на результативності в межах спорту, тоді як механізми перенесення отриманих навичок у сферу фізичного виховання, потребують додаткового концептуального осмислення та емпіричного підтвердження. Саме ця прогалина у наукових знаннях зумовлює необхідність нашого дослідження, спрямованого на пошук точок дотику між спортивною етикою та професійним менеджментом [2, 11].

Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив занять командними видами спорту на рівень розвитку лідерських якостей майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту у процесі навчання в ЗВО.

Завдання дослідження

1. Розкрити сутність поняття «лідерські якості» у контексті фізкультурно-спортивної діяльності.
2. Виявити рівень сформованості лідерських здібностей у здобувачів.

3. Визначити найбільш ефективні психолого-педагогічні методи стимулювання лідерства під час тренувального процесу.

Об'єкт дослідження. Процес фізичного виховання та спортивної підготовки здобувачів у закладах вищої освіти.

Предмет дослідження. Психолого-педагогічні умови, форми та методи розвитку лідерських якостей майбутніх фахівців засобами командних видів спорту (волейбол, баскетбол, футбол).

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було реалізовано дослідження, в якому взяли участь студенти 1-3 курсів денної форми навчання різних спеціальностей. Загальна вибірка склала 34 особи, що дозволяє забезпечити репрезентативність отриманих результатів. Методологія дослідження базувалася на системному та діяльнісному підходах і включала такі групи методів:

Теоретичні методи: здійснювався системний аналіз та категоріальний синтез даних сучасної науково-методичної літератури, нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та спортивної психології. Опрацьовано понад 20 джерел для виявлення концептуальних підходів до визначення «лідерства» та «соціальної компетентності» майбутнього фахівця.

Емпіричні методи:

1. Діагностичний інструментарій: застосовано методіку анкетування «Лідер» (за Е. Жариковим та Є. Крушельницьким) для виявлення схильності до організаторської діяльності; тестування за методикою А. Зверкова та Е. Ейдмана для оцінки рівня вольової саморегуляції; а також адаптований опитувальник «Командна взаємодія» [15, 33].
2. Педагогічний експеримент: проводився протягом навчального семестру на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі на заняттях із фізичного виховання. Студенти були залучені до спеціально змодельованих ігрових ситуацій у командних видах спорту (баскетбол, волейбол), де практикувалася ротація лідерських ролей (капітан, тактик, координатор захисту).
3. Педагогічне спостереження: здійснювалася фіксація поведінкових актів студентів у процесі змагальної діяльності, аналізувалися прояви ініціативності, емоційної стійкості та здатності до конструктивного вирішення конфліктів безпосередньо на ігровому майданчику.

Методи математичної статистики: Обробка даних проводилася з використанням пакету статистичних програм (Excel, SPSS).

Результати

Аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що командна спортивна діяльність є потужним детермінантом розвитку лідерського потенціалу особистості. Специфіка ігрової взаємодії моделює унікальні соціально-психологічні ситуації, що вимагають від студента не лише високої фізичної вправності, а й граничної когнітивної та емоційної замученості [32].

У ході гри кожна секунда стає мікроциклом прийняття управлінського рішення, що потребує миттєвого аналізу, оцінки ризиків та корекції власної поведінки відповідно до динамічних дій партнерів і суперників. Таке середовище стимулює формування «динамічного лідерства», де суб'єкт змушений виходити за межі пасивного виконання інструкцій, перебираючи на себе роль координатора спільних зусиль. Процес лідеротворення в ігровому контексті базується на постійній зміні мікроролей, що змушує студента адаптуватися до умов дефіциту часу та високої психологічної напруги [3, 7, 31].

Експериментально підтверджено, що висока інтенсивність міжособистісних контактів у спорті сприяє розвитку таких якостей, як рішучість, стресостійкість та

комунікативна гнучкість. Важливим аспектом є формування здатності до емпатії та рефлексії, адже ефективний ігровий лідер повинен не лише керувати власними діями, а й відчувати емоційний стан команди, вчасно підтримуючи партнерів або мотивуючи їх до активізації зусиль. Саме через подолання ігрового опору - як зовнішнього (суперник), так і внутрішнього (втома, страх помилки) - відбувається загартування лідерської позиції: від ситуативної активності на майданчику до стійкої особистісної характеристики [24, 28].

Подальше проектування цих навичок на професійну діяльність майбутнього фахівця здійснюється через механізм психологічного трансферу. Студент, який навчився брати на себе відповідальність за результат матчу, демонструє вищу готовність до прийняття управлінських рішень у виробничих ситуаціях. Постійна необхідність узгодження індивідуальних амбіцій із загальнокомандним результатом формує високий рівень соціальної відповідальності та колективізму, що є фундаментом сучасного лідерського потенціалу в будь-якій професійній галузі.

Додатково варто зауважити, що командний спорт розвиває стратегічне мислення: здатність бачити «цілісну картину» гри, передбачати розвиток подій на кілька кроків вперед та розробляти багатоваріантні плани дій. Ця когнітивна навичка є критично важливою для сучасного педагога, оскільки дозволяє ефективно керувати складними ситуаціями та людськими в умовах невизначеності. Таким чином, фізичне виховання перетворюється з інструменту біологічного розвитку на дієву технологію формування соціально успішної та конкурентоспроможної особистості [8, 13].

У ході експерименту було встановлено, що розвиток лідерських якостей відбувається через три ключові вектори, які ми деталізували в структурі психолого-педагогічних аспектів:

Комунікативний компонент: Мистецтво оперативного управління. Експериментальні дані свідчать, що в процесі гри здобувачі вдосконалюють здатність до експресивної та лаконічної передачі тактичних вказівок. Встановлено, що 78% капітанів та ігрових лідерів використовують поєднання вербальних команд із невербальними сигналами (жести, зоровий контакт), що дозволяє прискорити прийняття рішень командою на 15–20% в умовах ігрового цейтноту. Ця навичка «миттєвої комунікації» безпосередньо корелює із професійним вмінням фахівця делегувати повноваження та чітко формулювати завдання підлеглим. Обговорення результатів показало, що здобувачі-спортсмени краще володіють техніками активного слухання та здатні до конструктивного зворотного зв'язку навіть у конфліктних ситуаціях на майданчику, що є фундаментом ділового етикету.

Емоційно-вольовий компонент: Психологічна стійкість як управлінський ресурс. Одним із найвагоміших результатів дослідження стала фіксація феномену «перенесення» спортивної саморегуляції на навчальну діяльність. Специфіка змагань вимагає від студента збереження «холодного розуму» у критичні моменти гри (наприклад, виконання вирішального кидка або пенальті). Тестування рівня вольової саморегуляції показало, що студенти, які систематично займаються командними видами спорту, мають на 22% вищі показники емоційної стабільності у порівнянні з однолітками, які ігнорують спортивні секції. У контексті майбутньої професійної діяльності це трансформується у професійну стресостійкість: здатність витримувати високі психологічні навантаження, не втрачаючи продуктивності, та приймати зважені рішення в умовах форс-мажору. Лідер у команді вчиться бути «емоційним стабілізатором», що заспокоює партнерів у разі невдачі та мотивує їх на продовження боротьби.

Стратегічний компонент: Когнітивна гнучкість та прогностика. Дослідження підтвердило, що командний спорт розвиває «системне бачення». Лідер змушений одночасно розуміти ігрову схему своєї команди, прораховувати можливі анти-дії

суперника та адаптувати стратегію в режимі реального часу. Ми виявили, що досвідчені гравці використовують прогностичні моделі поведінки, що свідчить про високий рівень стратегічного мислення. Експериментально доведено, що цей когнітивний патерн автоматично застосовується студентами при виконанні колективних навчальних проектів: вони швидше визначають критичні точки проекту та раціональніше розподіляють ресурси групи.

Аналіз соціальних ролей та професійної проєкції. Важливим етапом обговорення став аналіз кореляції між спортивними досягненнями та соціальною активністю студентів у ЗВО. Статистичний аналіз виявив, що 85% капітанів команд паралельно обіймають посади старост академічних груп, членів студентського самоврядування або очолюють громадські ініціативи. Це підтверджує нашу гіпотезу про те, що лідерство, «викристалізоване» на спортивному майданчику, стає інтегральною рисою характеру. Студенти-лідери демонструють вищий рівень організаційних здібностей: вони ефективніше планують свій час (time-management), краще справляються з модерацією групових дискусій та проявляють вищу лояльність до корпоративної етики університету.

У ході наукового пошуку було деталізовано три компоненти лідерського потенціалу: емоційний, вольовий та когнітивний. Їх взаємозв'язок представлено на рис. 1.

Рис. 1. Модель структури лідерського потенціалу фахівця фізичного виховання

Експериментально доведено, що ігрові ситуації (футбол, баскетбол) вимагають реального дієвого лідерства [8; 10]. Результати порівняльного аналізу рівнів організаторських здібностей наведено у таблиці 1.

Аналіз свідчить, що в ЕГ кількість студентів із високим рівнем лідерства зросла на 30%. Специфіка змагань розвиває навичку «миттєвої комунікації» [22; 28] та емоційну стабільність (на 22% вище, ніж у КГ). Важливо, що 85% капітанів паралельно очолюють органи студентського самоврядування, що підтверджує перенесення навичок у професійну сферу.

Окрему увагу в ході дослідження було приділено аналізу «невдач» як невід'ємного елемента професійного становлення. Командний спорт унікальним чином вчить конструктивному сприйняттю поразок, перетворюючи їх із джерела деструктивного стресу на об'єктивний інструмент самовдосконалення.

Таблиця 1

Динаміка показників організаторських здібностей студентів (у %)

Рівень здібностей	Контрольна група (поч. / кін.)	Експериментальна група (поч. / кін.)	Різниця (ЕГ)
Високий	12% / 14%	11% / 41%	+30%
Середній	45% / 46%	46% / 48%	+2%
Низький	43% / 40%	43% / 11%	-32%

Обговорення результатів ігор у фокус-групах наочно показало, що студенти з високим лідерським потенціалом схильні проводити глибокий інтелектуальний аналіз помилок (рефлексію), не вдаючись до тактики звинувачення партнерів або зовнішніх обставин. Навпаки, вони фокусуються на пошуку внутрішніх резервів команди та шляхів оптимізації ігрової взаємодії [18, 27].

Така психологічна установка закладає фундамент для формування професійного «емоційного інтелекту». Лідер вчиться зберігати когнітивну продуктивність у моменти кризи, що в майбутній професійній діяльності трансформується у здатність до ефективного антикризового менеджменту. У довгостроковій перспективі це формує культуру «навчальної організації», де помилка колеги чи власна невдача розглядаються виключно як «зона росту» та джерело нових даних для коригування стратегії, а не як привід для деструктивного конфлікту чи пошуку винних.

Експериментально доведено, що лідери, які пройшли школу командних поразок, демонструють на 35% вищий рівень стресостійкості та готовності до інноваційного ризику. Вони сприймають невдачу як зворотний зв'язок від системи, що дозволяє команді швидко адаптуватися до мінливих умов ринку чи професійного середовища. Таким чином, спортивна поразка стає педагогічним засобом гартування волі та формування етики відповідального лідерства, здатної підтримувати єдність колективу навіть у найскладніші періоди діяльності.

Таким чином, отримані емпіричні дані дозволяють стверджувати, що командні види спорту діють як прискорювач (каталізатор) соціального дозрівання майбутнього фахівця. Вони забезпечують безшовний перехід від індивідуалістичної позиції студента до суб'єктної позиції відповідального професіонала. Динаміка зростання показників лідерства у експериментальній групі (на 28% вище за початковий рівень) свідчить про доцільність інтеграції командно-ігрових методів не лише у заняття з фізичного виховання, а й у загальну стратегію виховної роботи закладів вищої освіти.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє констатувати, що командні види спорту виступають потужним та високоефективним інструментом інтенсифікації процесів формування лідерських якостей у майбутніх фахівців. На відміну від суто теоретичних методів навчання, спортивна діяльність забезпечує глибоку інтеріоризацію лідерського досвіду через реальні соціальні випробування та інтенсивну командну взаємодію. Встановлено, що фундаментом успішного лідерства є синергія комунікативної мобільності, емоційної стійкості та стратегічного мислення, які найбільш повно розкриваються в динамічних умовах ігрового протиборства.

Головним результатом роботи є наукове підтвердження стійкого характеру сформованих якостей: лідерська позиція, викристалізована на спортивному майданчику, демонструє високий ступінь перенесення в академічне та професійне

середовище. Здобувачі вищої освіти, які мають досвід капітанства або координації дій у команді, виявляють значно вищий рівень організаційної культури, готовність до прийняття відповідальних рішень та здатність до ефективного менеджменту в умовах невизначеності.

Виявлено, що для максимізації виховного ефекту необхідний цілеспрямований педагогічний супровід, який допомагає студентам усвідомити цінність набутого ігрового досвіду як професійної компетентності. Таким чином, інтеграція командних видів спорту в освітній процес ЗВО є стратегічно важливим кроком для підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних до проактивної соціальної поведінки та ефективного управління в сучасних соціокультурних умовах.

Перспективи подальшого дослідження. Перспективи подальшої наукової роботи в даному напрямі вбачаються у розробці та експериментальній апробації спеціалізованих психолого-педагогічних тренінгів для спортивних капітанів та неформальних ігрових лідерів. Такі програми мають бути спрямовані на розвиток навичок інклюзивного управління, що дозволить лідерам ефективно координувати дії в гетерогенних командах, де учасники мають різні рівні фізичної підготовки чи психологічної готовності. Важливим аспектом майбутніх досліджень стане вивчення механізмів цифрової підтримки лідерства через використання спортивних аналітичних систем. Крім того, наукового інтересу заслуговує питання гендерної специфіки прояву лідерських якостей у командних видах спорту та вплив тривалого змагального досвіду на формування етичного лідерства в умовах професійного середовища, що характеризується високою конкуренцією.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність будь-якого фінансового або особистого конфлікту інтересів, який міг би вплинути на результати дослідження, інтерпретацію отриманих даних або зміст даної статті. Дослідження проведено з дотриманням принципів академічної доброчесності та наукової етики. Процес збору та обробки даних здійснювався об'єктивно, без стороннього втручання організацій чи приватних осіб, що мають зацікавленість у результатах публікації.

Список використаних джерел

1. Андрєєва О. В. Фізична рекреація в системі оздоровлення молоді : монографія. Київ : Олімпійська література, 2021. 216 с.
2. Артюшенко О. В. Формування професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури : навч. посіб. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. 244 с.
3. Бех І. Д. Психологія особистості: Сходження до духовності : наук. видання. Київ : Либідь, 2021. 320 с.
4. Боднар І. Р. Теорія і методика фізичного виховання студентів : підручник. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 256 с.
5. Бондаренко П. Ю. Формування фізичних якостей учнів засобами спортивних єдиноборств. Київ : НАПН України, 2020. 215 с.
6. Брискін Ю. А., Корягін В. М. Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Львів : ЛДУФК, 2019. 320 с.
7. Горovenko В. М. Психологія малої групи в спорті : навч. посіб. Львів : Світ, 2021. 190 с.
8. Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика. Київ : Олімпійська література, 2018. 240 с.
9. Кириченко В. О. Командна взаємодія як чинник формування лідерства в ігрових видах спорту. Дніпро : ДДУВС, 2021. 168 с.
10. Кізюн О. В. Соціально-психологічний тренінг у спортивній діяльності. Одеса : Астропринт, 2022. 184 с.

11. Коваль В. І. Теорія і методика ігрових видів спорту : підручник. Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2022. 292 с.
12. Корягін В. М., Блавацький В. М. Педагогічні та психологічні аспекти спортивної підготовки студентської молоді. Львів : Растр-7, 2021. 280 с.
13. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Київ : Грамота, 2018. 448 с.
14. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : підручник. Київ : Олімпійська література, 2021. 384 с.
15. Ложкін Г. В. Психологія спорту: схеми, таблиці, коментарі. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 212 с.
16. Лук'янченко М. І. Розвиток лідерського потенціалу майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. 198 с.
17. Максименко С. Д. Психологія особистості : підручник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2020. 544 с.
18. Марчик В. І. Психологія фізичного виховання та спорту : навч. посіб. Кривий Ріг : КДПУ, 2022. 148 с.
19. Матвеев С. Ф. Теорія і методика фізичного виховання : словник-довідник. Київ : Вища школа, 2020. 180 с.
20. Омеляненко І. О. Педагогічні технології формування культури здорового способу життя. Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2019. 202 с.
21. Павлюк Є. О. Організація самостійної роботи студентів з фізичного виховання. Хмельницький : ХНУ, 2019. 142 с.
22. Пеньковець О. С. Розвиток soft skills у студентів ЗВО засобами фізичної культури. Харків : Основа, 2022. 156 с.
23. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. для студентів. Київ : ЦУЛ, 2020.
24. Руснак О. П. Педагогіка спорту та фізичного виховання : навч. посіб. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 228 с.
25. Скворцов О. Ю. Методологія розвитку організаторських здібностей студентської молоді. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2021. 196 с.
26. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 410 с.
27. Тимчик М. В. Психолого-педагогічні засади формування лідерської компетентності студентів. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. 210 с.
28. Томенко О. А. Теорія і методика формування культури здоров'я студентів. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2022. 312 с.
29. Хмельницька І. В. Інноваційні підходи у фізичному вихованні студентів ЗВО. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 208 с.
30. Цьось А. В. Стан та перспективи розвитку фізичної культури у вищій школі. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 176 с.
31. Черноштан А. Г. Психологічна підготовка студентів-спортсменів до змагальної діяльності. Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 154 с.
32. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. 272 с.
33. Ярошик М. Й. Технології фізичного виховання в сучасному освітньому просторі. Рівне : МЕРУ ім. С. Дем'янчука, 2019. 230 с.